

Прогноз развития рынка алюминия

Цветкова Елена Александровна, кандидат экономических наук, доцент

Цветкова Ольга Васильевна, студентка

Московский педагогический государственный университет

Аннотация. В статье анализируется состояние мирового рынка алюминия в связи с переворотом в западноафриканском государстве Гвинея, являющимся основным поставщиком бокситов и глинозема для производства алюминия.

Ключевые слова: алюминий, бокситы, RusAl, переворот в Гвинее.

Abstract. The article analyses the state of the global aluminum market in connection with the first gate in the West African State of Guinea, which is the main supplier of bauxite and alumina for the production of aluminum.

Keywords: aluminum, bauxite, RusAl, Guinea coup.

5 сентября 2021 г. в западноафриканском государстве Гвинея произошел государственный переворот, который помимо политических и социальных последствий имеет и экономические последствия, в частности, на рынок алюминия.

Гвинея – крупнейший поставщик сырья для производства алюминия, бокситов, владеющий 20 млрд тонн данного полезного ископаемого. Основные интересы на гвинейские бокситы имеют Китай, Австралия и Россия.

Китай в течение последнего десятилетия, достигнув определенного уровня развития, перешел от импорта инвестиций к экспорту. Основным направлением инвестиций является африканский континент, богатый природными ресурсами (полезными ископаемыми, большой территорией, благоприятным климатом). Китай инвестирует и кредитует многие африканские страны, в том числе Гвинею, вложения в которую составили 45 млрд долл. США [1]. Гвинея, конкурируя с Австралией, поставляет в КНР бокситы.

Более 50% гвинейских бокситов поставляет в Китай, треть – в Австралию, около 15% – в Россию [2].

Крупнейшая российская алюминиевая компания «РусАл» производит в Гвинее 40% бокситов и 5% алюминия [1]. Военный переворот в Гвинее затронул финансовые интересы акционеров «РусАла» – компании Еп+, контролируемой О. Дерипаской, группы ОНЭКСИМ, контролируемой М. Прохоровым, SUAL Partners, контролируемой В. Вексельбергом.

Политическая нестабильность в стране, закрытие границ в Гвинее повышают вероятность сбоев в поставках бокситов: будут фиксироваться задержки в отгрузках, сократится периодичность поставок, сдвинутся сроки в производственных цепочках. Такие риски появятся в случае гражданской войны в

Гвинее и борьбы за власть. Если же новая, пусть и недемократичная власть, окажется сильной, то риски на алюминиевом рынке минимальны, потому что любое правительство стремится получать доходы для обеспечения бюджетных расходов (а в стране на протяжении последних лет отмечались социальные проблемы, рост инфляции) и не будет нарушать сложившиеся деловые связи, лежащие в основе благополучия национальной рентной экономики.

Если все-таки перебои с поставками бокситов и алюминия, даже и кратковременные, будут, то цены на алюминий сильно вырастут в силу его нехватки для производств. Вырастут издержки компаний по производству алюминия, увеличится себестоимость в связи с удорожанием бокситов, что должно привести к снижению прибыли; но фактически прибыль, скорее всего, окажется на прежнем уровне, так как на фоне роста цен на сырье (бокситы) вырастут цены и на готовую продукцию (алюминий).

Не стоит сбрасывать со счетов, однако, развитие Гвинее по пути национализации активов и, соответственно, закрытия производств, что негативно скажется на рынке алюминия. Однако, такой сценарий развития имеет низкую вероятность.

Это в долгосрочной перспективе. А что же в краткосрочной перспективе?

Сразу же после появления новостей о государственном перевороте в Гвинее цены на алюминий достигли максимума с 2008 года [2].

Таким образом, в условиях неопределенности цены на бокситы, алюминий и акции алюминиевых компаний выросли. Риски перебоев в поставке гвинейских бокситов существуют, но они невысокие в связи с сильной зависимостью экономики Гвинее от добывающей отрасли.

Литература:

1. Переворот в Гвинее несет риски для «РусАла».

<https://quote.rbc.ru/news/article/6135d53e9a794712aae96042>

2. Как военный путч в Гвинее скажется на рынке алюминия. <https://rg.ru/2021/09/06/kak-voennyj-putch-v-gvinee-skazhetsia-na-rynke-aluminiia.html>